

POLIMASTIA EM ADOLESCENTE GERANDO TRAUMA PSICOLÓGICO: UM RELATO DE CASO

AUTORES

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Ana Maria Esteves Cascabulho

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: anacascabulho@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2493-7183>

Ana Beatriz Marques Ferreira da Silva

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: anabeatriz230200@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0371-5373>

Drielly da Silva Rodrigues

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: driellysr00@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3232-7388>

Jéssica de Moutta Gomes

Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: jesmoutta@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5139-1687>

DOI: 10.5281/zenodo.13215877

RESUMO:

A polimastia é uma anomalia congênita rara caracterizada pela presença de tecido mamário supranumerário, podendo afetar indivíduos de qualquer gênero. Em adolescentes, essa condição pode ser particularmente desafiadora devido às mudanças corporais e emocionais dessa fase. Manifesta-se de diversas formas, desde pequenos nódulos até mamas completamente desenvolvidas, geralmente ao longo da linha mamária embrionária. Embora frequentemente assintomática, a polimastia pode causar desconforto físico e estético, impactando negativamente a autoestima e a percepção corporal do adolescente. A avaliação clínica inicial é fundamental, incluindo a história clínica detalhada e o exame físico, para caracterizar a presença e a extensão da polimastia. O exame físico deve considerar sinais pubertários, características das mamas e possíveis alterações cutâneas. A remoção cirúrgica pode ser considerada em casos de desconforto significativo. O suporte psicológico contínuo é essencial para ajudar o adolescente a lidar com as consequências emocionais, promovendo uma adaptação saudável à sua imagem corporal. Este estudo visa explorar soluções e evidenciar a eficácia dessas intervenções na prática médica.

Palavras- chaves: Polimastia; Adolescente; Trauma psicológico.

ABSTRACT:

Polymastia is a rare congenital anomaly characterized by the presence of supernumerary breast tissue and can affect individuals of any gender. In teenagers, this condition can be particularly challenging due to the bodily and emotional changes at this stage. It manifests itself in different ways, from small nodules to fully developed breasts, generally along the embryonic mammary line. Although often asymptomatic, polymastia can cause physical and aesthetic discomfort, negatively impacting adolescents' self-esteem and body perception. Initial clinical assessment is essential, including a detailed clinical history and physical examination, to characterize the presence and extent of polymastia. The physical examination should consider pubertal signs, breast characteristics and possible skin changes. Surgical removal may be considered in cases of significant discomfort. Continuous psychological support is essential to help adolescents deal with the emotional consequences, promoting a healthy adaptation to their body image. This study aims to explore solutions and demonstrate the effectiveness of these interventions in medical practice.

Keywords: Polymastia; Adolescent; Psychological trauma

INTRODUÇÃO

A polimastia do grego Polýs, muito e Mastos, mama; é uma condição caracterizada pela presença de tecido mamário supranumerário. É uma anomalia congênita rara que pode afetar indivíduos de qualquer gênero; nos adolescentes, essa condição pode ser particularmente desafiadora, devido às mudanças corporais e emocionais inerentes a essa fase do desenvolvimento.

Durante a sexta semana no desenvolvimento embrionário, surge a linha mamária, a partir de dois espessamentos ectodérmicos que estende desde a região axilar até a virilha, onde formam-se os botões mamários. Schneider (1999), na grande maioria estes botões desaparecem, exceto o principal, localizado entre a terceira e a sétima costela. Se algum dos outros persistir teremos politelia e polimastia (com ou sem mamilo). O primeiro é bastante comum (1 a 2% da população em geral) e não tem grande importância, a menos que esteja localizado

em áreas de atrito ou compressão. A polimastia pode existir na axila e ser interpretada como linfadenopatia ou lipoma e tem como desvantagem de crescer durante a gravidez ou amamentação.

Embora a polimastia seja frequentemente assintomática e não cause problemas de saúde significativos, sua presença pode gerar desconforto físico e estético, afetando a autoestima e a percepção corporal do adolescente.

OBJETIVOS

O presente estudo tem por objetivo explorar soluções e evidenciar a eficácia da abordagem precoce e do acompanhamento psicológico em pacientes adolescentes com polimastia, condição que pode gerar trauma psicológico grave. A intenção é demonstrar a importância crucial dessas intervenções na prática médica, contribuindo para o aprimoramento do atendimento ao paciente, a obtenção de diagnósticos precisos e o avanço da pesquisa médica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Almejando-se compreender acerca da polimastia associada a depressão e ao trauma, o relato de caso pautou-se na revisão bibliográfica cujo as informações foram obtidas por meio do acesso ao prontuário médico da paciente, bem como nas plataformas de dados *Google Acadêmico*, *Scientific Electronic Library Online (Scielo)*, *National Library of Medicine (PubMed)* e Sociedade Brasileira de Mastologia.

RELATO DO CASO

Paciente feminina, adolescente, 12 anos, encontrava-se com Transtorno Depressivo associado a reclusão social em virtude de malformação mamária e em função desse quadro encontrava-se sob tratamento farmacológico em uso de Sertralina 100 mg ao dia associado a acompanhamento psicoterapêutico.

No que tange ao exame físico das mamas, deparou-se com mamas tópicas normoinseridas com mamilos planos, axilas e fossas claviculares livres, sem alterações palpatórias; associado a apresentação em topografia de sulco infra mamário, mamas acessórias bilateralmente compostas de complexo areolo papilar completo de menor tamanho se comparado ao tópico e com pequena quantidade de tecido mamário sobrejacente bilateralmente (**figura 1**), TANNER M4.

Em relação aos exames complementares empregados, foi solicitado ultrassonografia mamária, na qual não foi obtido achados patológicos sendo classificação BIRADS (*Breast Imaging Reporting and Data System*) BIRADS 1.

A paciente foi submetida a exérese de mama supranumerária bilateralmente com incisão em sulco infra mamário de mamas tópicas. Após a realização do procedimento cirúrgico, paciente recebe alta hospitalar no primeiro dia pós cirúrgico e sem complicações.

Figura 1 - Mamas tópicas normoinseridas com mamas acessórias bilaterais.

Fonte: Acervo médico do autor.

DISCUSSÃO

Diante de qualquer caso de mama acessória é imprescindível que o médico esteja atento aos possíveis diagnósticos diferenciais como lipomas, linfadenopatias e neoplasias, como apontado por DAS *et al.* A falha na involução de qualquer porção da linha mamária pode levar a polimastia, com ou sem um complexo mamilo-areolar. É importante a realização de exames de imagem, como no caso aqui relatado, sendo realizado a USG classificada como BIRADS 1. Em se tratando de paciente com 40 anos ou mais seria necessário a realização de mamografia para rastreamento de câncer de mama. Caso esses métodos sejam inconclusivos ou haja alterações suspeitas deve-se lançar mão de outros exames radiológicos.

Apesar de se tratar de uma condição benigna, com raras associações com malignidade a polimastia pode acarretar danos expressivos à saúde mental do indivíduo. Principalmente, no que refere à satisfação quanto sua imagem corporal, durante a adolescência frente às mudanças corporais e conflitos psicossociais da idade.

Durante a anamnese, é essencial caracterizar cuidadosamente o início dos sintomas, graduar qualquer aumento mamário ou massas, o histórico de traumas, as doenças mamárias anteriores e na família, a realização de radioterapia anteriormente, as medicações em uso e o histórico de gravidez ou desregulação do ciclo menstrual em adolescentes. (KARAYVA, 2019).

No exame físico, o médico deve atentar-se aos sinais pubertários, ao aspecto e classificação do desenvolvimento das mamas, à presença de alterações cutâneas. Além disso, é importante avaliar a consistência da mama, a dimensão da glândula, a presença de descarga mamilar, possíveis sinais flogísticos de inflamação, linfadenopatia (KARAYVA, 2019; RIBEIRO, 2010).

O diagnóstico precoce e o acompanhamento psicológico são cruciais para reduzir o impacto emocional da condição. Em casos em que o tecido mamário supranumerário causa desconforto significativo ou comprometimento psicológico, a remoção cirúrgica pode ser considerada. O suporte psicológico contínuo é essencial

para ajudar o adolescente a lidar com as consequências emocionais da condição e promover uma adaptação saudável à sua imagem corporal.

CONCLUSÃO

A polimastia em adolescentes é uma condição que, apesar de rara e geralmente benigna, do ponto de vista físico, pode gerar traumas psicológicos graves. A atenção médica e psicológica adequada é fundamental para garantir o bem-estar geral e o desenvolvimento saudável desses indivíduos.

Dessa forma, é essencial que o médico tenha uma escuta ativa e humanizada compreendendo os anseios da paciente e realizando a exérese cirúrgica se assim desejado. Como no caso da paciente em questão, que desenvolveu Transtorno Depressivo associado a reclusão social, e apesar do acompanhamento psicoterapêutico e uso de antidepressivo a cirurgia para reparo estético era algo almejado pela paciente e família; e imprescindível para a evolução de seu tratamento. Assim como em qualquer procedimento cirúrgico eletivo, deve ser discutido sobre os possíveis riscos, o pós-operatório e decidir em conjunto com a paciente e responsáveis legais a melhor abordagem.

REFERÊNCIAS

- 1- GAO, Yiming et al. How to approach breast lesions in children and adolescents. *European Journal of Radiology*, v. 84, n. 7, p. 1350-1364, 2015.
- 2- GONÇALVES, C.O.; CAMPANA, A.N.; TAVARES, M. da Consolação. Influência da atividade física na imagem corporal: Uma revisão bibliográfica. *Motricidade*. v.8, n.2, p.70-82, jun.2012.
- 3- KARAAYVAZ, Selda. Clinical Evaluation of Breast in Childhood. *European journal of breast health*, v. 15, n. 3, p. 137, 2019.
- 4- SCHNEIDER, S. et al. Patología mamaria. *Revista chilena de pediatria*, v. 70, n. 3, p. 238-241, 1999.

- 5- Das, D K et al. "Fine needle aspiration cytologic diagnosis of axillary accessory breast tissue, including its physiologic changes and pathologic lesions." *Acta cytologica* vol. 38,2: 130-5, 1994.
- 6- Osorio E, Uribe A, Capetillo M. Mama aberrante axilar. *Rev Chil Obstet Ginecol* 1985; 50:12-20.